

АЛМАШЛАБ ЭКИШНИНГ ҒЎЗА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

Ўразматов Насибжон Назирович¹, Ўразматов Назиржон²

¹Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти Фарғона илмий тажриба станцияси;

²Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялари институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17219932>

Аннотация. Алмашлаб экишни фермер хўжаликларида тўғри йулга қўйиш тупроқ унумдорлигини, пахта ҳосилини ошириб, бедадан кейинги 1 ва 2 йилги ғўза парваришлаш йиллик азотли ўғитлар миқдорини меъёрини 50 кг/гача кам солишни таъминлайди.

Калим сўзлар: ғўза, беда, алмашлаб экиш, тупроқ, унумдорлик, ҳосилдорлик, азот, фосфор, калий, кўчат.

Кейинги йилларда ғўза экиладиган майдонлар маълум даражада қисқартирилиб дон ва бошқа муҳим қишлоқ хўжалик экинлари экилмоқда. Пахтачиликни ривожлантиришда соҳадаги ички имкониятлардан тўғри фойдаланиб, фан ютуқларини кенг жорий қилиш оркали юқори натижаларга эришилади. Республикамиздаги илмий тадқиқот институтлари ва уларнинг илмий тажриба станцияларидаги мавжуд илмий ишланмалардан фойдаланган ҳолда ҳар хил зироатларни алмашлаб экишни янги тизимларини жорий қилиш ҳисобига, алмашлаб экиш тизимида ғўза-дон-беда, дуккакли дон, ем-хашак экинларини алмашлаб экиш йулга куйилди.

Кейинги йилларда алмашлаб экиш тизимидаги ғўза-беда-ғалла навбатлаб экиш тизимида дуккакли дон зироатлар киритилди. Натижада тупроқдаги макро ва микро элементларни ва қўлланилган ўғитларнинг ўсимлик томонидан тўлиқ ўзлаштирилишига, тупроқнинг агрофизикавий, агрохимёвий хоссаларини яхшиланишига ҳамда тупроқнинг унумдорлигини сақлашда муҳим ўрин тутмоқда.

Беда алмашлаб экишда ғўза учун энг яхши ўтмишдош ҳисобланади. Беда тупроқнинг органик модда гумус (чиринди) билан бойитиб, тупроқ унумдорлигини оширибгина колмай, чорвачиликда оқсилга бой озуқа ҳисобланади.

ПСУЕАИТИ Фарғона илмий тажриба станциясида кўп йиллардан буён ўтказилиб келинаётган тажрибалар ва илғор хўжаликларни тажриба натижаларига асосланиб, шуни таъкидлаш мумкинки ғўза-беда алмашлаб экилган далаларда пахта ҳосили сурункали пахта экиб келинаётган пахта далаларига нисбатан бир неча баробар ортганлиги ҳамда тупроқнинг агрохимёвий, агрофизикавий ҳолатлари, микробиологик жараёнлари тупроқнинг мелиоратив ҳолатини яхшиланганлиги илмий асосда исботланган. Демак, алмашлаб экишни тўғри йулга қўйиш, дехқончилик маданиятини юксалтиришда, тупроқ унумдорлигини ва пахта ҳосилдорлигини оширишда ҳамда чорвачиликни мустахкам ем-хашак базаси билан таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Алмашлаб экиш (3:5) тизими уч қайтариқли бўлиб, ҳар бир вариант майдони 608² (100х6,0=608), ҳисобга олиш майдони эса 304 м² (100х3,04=304) ни ташкил этади. Катор ораси 76 см да экилган. Тажриба даласи текис, жанубдан шимолга томон кияғон, нишоблиги 0,002-0,003, тупроғи ўтлоқи соз, оғир қумоқ, кучсиз шўрланган, сизот сувлар стахи 1,6-1,8 метрда жойлашган. Тажриба тизими 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Тажриба тизими

Йиллар	Далалар							
	1	2	3	4	5	6	7	8
2020	3-Ғ	2-Ғ	1-Ғ	3-Б	2-Б	1-Б	5-Ғ	4-Ғ
2021	4-Ғ	3-Ғ	2-Ғ	1-Ғ	3-Б	2-Б	1-Б	5-Ғ
2022	5-Ғ	4-Ғ	3-Ғ	2-Ғ	1-Ғ	3-Б	2-Б	1-Б
2023	1-Б	5-Ғ	4-Ғ	3-Ғ	2-Ғ	1-Ғ	3-Б	2-Б
2024	2-Б	1-Б	5-Ғ	4-Ғ	3-Ғ	2-Ғ	1-Ғ	3-Б
2025	3-Б	2-Б	1-Б	5-Ғ	4-Ғ	3-Ғ	2-Ғ	1-Ғ
2026	1-Ғ	3-Б	2-Б	1-Б	5-Ғ	4-Ғ	3-Ғ	2-Ғ
2027	2-Ғ	1-Ғ	3-Б	2-Б	1-Б	5-Ғ	4-Ғ	3-Ғ
2028	3-Ғ	2-Ғ	1-Ғ	3-Б	2-Б	1-Б	5-Ғ	4-Ғ
2029	4-Ғ	3-Ғ	2-Ғ	1-Ғ	3-Б	2-Б	1-Б	5-Ғ

Эслатма: 1-Ғ, 5-Ғ йиллар бўйича ғўза жойланиши. 1-Б йиллар бўйича беда жойлашуви

Бу тажриба тизимидан ташқари 1954 йилдан буён ўрганилиб келинаётган сурункали ғўза (монокультура) тажрибаси бўлиб, бир қайтариқда жойлашган, умумий майдони 1800 м² (76x20=1800). Хисобга олиш майдони эса 304 м² ни ташкил этади. Тажриба вариантлари: 1) ўғит солинмайдиган. 2) гўнг ва маъдан ўғит (NPK) солинган. 3) фақат маъдан ўғит солинган. Ўғитларнинг йиллик меъёри ва тақсимланиши 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Ўғитларнинг йиллик меъёрлари ва тақсимланиши (кг/га)

Кўринишлар	Ўғитларнинг йиллик меъёри			Экиш билан		2-4 чин баргда	Шоналашда		Гуллашда	
	N	P	K	N	P	N	N	K	N	P
1 йил беда	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-
2 йил беда	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
3 йил беда	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
1 йил ғўза	120	140	100	20	20	50	50	50	-	30
2 йил ғўза	150	140	100	20	20	50	50	50	30	30
3 йил ғўза	200	140	100	20	20	50	50	50	80	30
4 йил ғўза	200	140	100	20	20	50	50	50	80	30
5 йил ғўза	200	140	100	20	20	50	50	50	80	30

Ҳар йили шудгорлашдан олдин гектарига 90 кг дан фосфор ва 50 кг дан калий ўғит солинади. Сурункали пахт экиб келинган гўнг ва NPK биргаликдаги кўринишга эса хайдов олдидан гектарига 20 тонна чириган гўнг хар 2 йилда бир солинади.

Маълумки хар бир ўсимликнинг ўсиши ва ривожланиши учун ташқи муҳит факторлари ҳамда қўлланилган барча агротехник тадбирлар таъсир кўрсатади. Об-ҳавонинг иссиқ ва бир меъёрда келиши ғўза ўсимлигини тўлиқ униб чиқишига ва белгиланган кўчат олишига ҳамда ўсимликни ўсиб ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади. Тажрибада ғўзанинг ўсиши ривожланишини амал даврида кузатганимизда қуйидаги натижалар олинди. Биринчи июлга қадар 3:5 алмашлаб экиш тизимидаги вариантлар бўйича ўртача кўрсаткичлар ўсимликнинг буйи 15,7 см, чин барг сони эса 4,6

донани ташкил этди. Сурункали пахтанинг ўғитсиз вариантда эса ўсимликнинг буйи 9,1 см чин барг сони эса 3,3 донани ташкил этди. Август ойига келиб эса ўсимликнинг буйи алмашлаб экиш (3:5) тизимида ўртача 87,2 см бўлган бўлса, сурункали пахтанинг ўғитсиз вариантда 70,9 см ни ташкил этди. Маъдан ўғитлар билан гўнг қўлланилган вариантда эса ўсимликнинг буйи 91,2 см бўлиб, бир оз юқори бўлганлигини кўрсатди. Ҳосил шохлари (3:5) тизимида ўртача 12,3 дона, сурункали пахтанинг ўғитсиз вариантыда эса 9,1 донани ташкил этган бўлса, маъдан ўғитлар билан гўнг қўлланилган вариантда 13,0 донага етди. Кўсақлар сони эса август ойида (3:5) тизимида ўртача 7,7 дона бўлса, сентябр ойига келиб 13,6 донага кўпайди. Сурункали пахтанинг ўғитсиз кўринишида сентябр ойига келиб кўсақлар сони 6,1 дона, маъдан ўғитлар билан гўнг қўлланилган вариантда 12,7 дона ва фақат маъдан ўғитлар қўлланилган вариантда 11,4 дона бўлганлиги кузатилди. Сентябрь ойида кўсақлар сонига кўшимча равишда очилган кўсақлар сони ҳам аниқланди. Бунда энг кўп очилган кўсақлар сони 1-йил ғўза экилган вариантда 7,2 донага етганлиги кузатилди. Энг паст кўрсаткич эса сурункали ғўза экиб парваришланган ўғитсиз вариантда 3,8 дона бўлиб, маъдан ўғитлар билан гўнг қўлланилган кўринишда 6,4 дона ва фақат маъдан ўғитлар қўлланилган кўринишда эса 6,1 донани ташкил этди.

3-жадвал

Ғўзанинг ўсиш ва ривожланиши

Вариант	Ўсимлик буйи, см	Ҳосил шохи, дона	Ҳосил нишонлари, дона	Кўсақлар сони, дона	Кўсақлар сони, дона	Шундан очилгани, дона
	1.08	1.08	1.08	1.08	1.09	1.09
1 йил ғўза	92,3	13,5	16,8	9,5	15,4	7,2
2 йил ғўза	88,4	12,9	16,2	8,2	14,2	6,8
3 йил ғўза	86,2	12,2	15,4	7,3	13,5	5,4
4 йил ғўза	84,2	11,4	13,6	7,0	12,7	5,2
5 йил ғўза	84,6	11,3	13,2	6,8	12,1	5,4
Ўртача	87,2	12,3	10,0	7,7	13,6	6,0
Ўғитсиз	70,9	9,1	9,8	4,3	6,1	3,3
НРК+гўнг	91,2	13,0	16,4	9,5	12,7	6,4
НРК	86,4	12,3	14,2	8,6	11,4	6,1

Тажрибадаги кузатув натижаларидаги маълумотлардан шундай хулосага келиш мумкинки уч йил беда ўзининг ўсиши ва ривожланиши мобайнида тўплаган ва ўздан кейин тупроқда қолдирган озик элементлари (айниқса азот) кейинги йилларда экилган ғўзанинг ўсиш ва ривожланишига (уч йилгача) ижобий таъсир кўрсатган.

Тажрибада ғўзаларнинг вилт билан касалланиши ҳам аниқланди. Бунинг учун тажриба даласидаги барча кўринишлардаги ғўза ўсимлигини (100 туп) амал даврининг охирида кесиб кўриш билан аниқланди. Натижаларга кўра энг кўп вилт билан зарарланиш сурункали ғўза парваришланган НРК билан гўнг қўлланилган вариантда 15,8% ни, энг кам вилт билан зарарланиш эса учинчи йил бедадан бўшаган 1-йил пахта кўринишида 9,0% ни ташкил этди.

Кўчат қалинлиги (3:5) тажриба тизимида ўртача 78,6 минг/га тупни, сурункали ғўза парваришланган ўғитсиз кўринишида 81,1 минг/га тупни, НРК билан гўнг қўлланилган

вариантда 85,7 минг/га тупни ва NPK ўзи қўлланилган вариантда эса 88,5 минг /га тупни ташкил этди.

Етиштирилган ҳосилни ўз вақтида йиғиштириб олиш тажриба ўтказилган йиллардаги об-ҳавога ҳам боғлиқ. Об-ҳавонинг яхши келиши кўсақларнинг эрта ва барвақт очилишига сабаб бўлди. Тажрибада биринчи терим 16-17 сентябр кунлари терилди. Энг кўп пахта ҳосили 3-йил бедадан кейинги 1-йил ғўза парваришланган вариантда. Бу кўринишда теримлар бўйича жами ҳосил гектарига 43,1 ц/га ни ташкил қилиб, шундан 78,4% ни биринчи теримда йиғиштириб олинди. Бедадан кейинги 2-йилги ғўза экилган вариантда гектаридан 42,0 ц/га, 3-йилги ғўза вариантда эса 40,8 ц/га олинган бўлса, шунингдек ҳосилни 78% ва 75,3% ни биринчи теримда териб олинди. Тажрибанинг 3:5 алмашлаб экиш тизимида теримлар бўйича ўртача ҳосилдорлик 41,2 ц/га ташкил этган бўлса, шундан 77,2% биринчи теримда териб олинди. Сурункали ғўза парваришланган ўғитсиз вариантда тажриба даласидаги энг кам гектаридан 18,8 ц/га пахта ҳосили олинди. Тизимнинг NPK+Гўнг вариантда 39,5 ц/га пахта ҳосили олинган бўлса, факат маъдан ўғитлар қўлланилган вариантда эса, 36,2 ц/га ҳосил олинди.

Жадвалда келтирилган маълумотларга кўра энг юқори ҳосил 3-йил бедадан кейин экилган биринчи йил ғўза экилган вариантда бўлди. Демак, 3 йиллик беда ўзидан кейин қолдирган озик элементлари (азот) ва гумуслар билан бойитади ҳамда агрофизик хусусиятлари, кимёвий таркиби ва микробиологик фаолиятини яхшилайтиди.

Алмашлаб экиш тизимида энг кам ҳосил 5-йил ғўза экилган вариантда 39,3 ц/га ни ташкил этди. Тажриба даласида пахта ҳосилини йиғиштириш олдиан хар бир вариантдаги битта кўсақдаги пахтанинг вазни аниқланди. Тажрибанинг 3:5 алмашлаб экиш тизимида ўртача битта кўсақдаги пахтанинг вазни жами 5.08 граммни ташкил қилиб, бедадан сўнг 1-йил ғўза парваришланган вариантда ўртача кўрсаткич 5,23 граммни, 5-йил ғўза вариантыда 5,01 грамм бўлганлиги аниқланди. Сурункали ғўза парваришланган ўғитсиз кўринишида энг кам 4,21 граммни ташкил этган бўлса, NPK+Гўнг қўлланилганда 5,13 граммни ҳамда фақат NPK нинг ўзи қўлланилган вариантда 5,05 грамм бўлганлиги аниқланди.

4-жадвал

Ғўза ҳосилдорлиги, (ц/га) ва бир дона кўсақдаги пахта вазни, (г)

Вариантлар	Такрорланишлар			Ўртача	1 дона кўсақдаги пахта вазни, г
	I	II	III		
1-й ғўза	42,8	43,4	43,2	43,1	5,23
2-й ғўза	42,2	41,7	42,1	42,0	5,14
3-й ғўза	41,6	38,9	41,9	40,8	5,03
4-й ғўза	41,1	39,8	40,9	40,6	5,00
5-й ғўза	38,5	39,4	40,0	39,3	5,01
Ўртача	41,2	40,6	41,6	41,2	5,08
Ўғитсиз	-	-	-	18,8	4,21
NPK+Гўнг	-	-	-	39,5	5,13
NPK	-	-	-	36,2	5,05

$E=\pm 0,51$ ц/га; $P=1,24\%$

Тажрибанинг (3:5) алмашлаб экиш тизимининг 1-йил ғўза экилган вариантда энг юқори 43,1 ц/га пахта ҳосили олинди, 5-йил ғўза парваришланган вариантдан 3,8 ц/га, сурункали ғўза парваришланган NPK+Гўнг вариантдан 3,6 ц/га, NPK ни ўзи қўлланилган

вариантдан эса 3,3 ц/га юқори ҳосил олинди. Алмашлаб экиш даласидаги 1 та кўсақдаги пахта вазни ўртаач 5,08 г.ни ташкил этди. Ўғитсиз, NPK+гўнг ва NPK вариантларда шунга монанд 4,21; 5,13 ва 5,05 граммни ташкил қилди.

Алмашлаб экишни фермер хўжаликларида тўғри йулга қўйиш билан бирга тупроқ унумдорлигини, пахта ҳосилини оширибгина қолмай, балки сарфланаётган йиллик азотли ўғитлар миқдорини меъёридагидан (50 кг/га) озроқ солишни ҳам таъминлайди. Тажрибадаги бедадан кейинги 1 ва 2 йилги ғўза парваришланган вариантларида ўз исботини топган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари – ЎзПТИ, Тошкент. 2007. 180 б.
2. Методы агрохимических анализов почв и растений. – Ташкент, Мехнат. 1977. 228 с.
3. Халиков Б.М., Ф.Б.Намазов – Алмашлабб экишнинг илмий асослари. Тошкент. 2016. Б. 211.